

Compartilhe seu software – CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO E CITAÇÃO DE SOFTWARE

Bem-vindo/a ao “Your Open Science Journey”!

Planeje, gerencie e compartilhe seu software. Use este checklist para otimizar a gestão de seu software e práticas de compartilhamento.

Público-alvo

Primário: líderes de equipe ou projeto

Secundário: pesquisadores de equipe ou projeto

Este é um checklist generalista e precisará ser ajustado de acordo com sua instituição, laboratório, equipe de pesquisa, e/ou requisitos de fomento.

A. PLANEJE E GERENCIE SEU SOFTWARE DURANTE O PROJETO DE PESQUISA

1. Escolha o Formato e Organize seus Arquivos de Software:

- a. Use ferramentas de software de código aberto sempre que possível.
 - b. **Escolha para os arquivos nomes descritivos e úteis** que sejam legíveis tanto para pessoas quanto para máquinas. Sugestões para melhorar a convenção de nomeação de arquivo incluem: 1) Uso intencional de delimitadores como “-” para conectar termos e “_” para separar informações diferentes; 2) Evitar caracteres especiais (ex.: \$), espaços e pontuação; 3) Criar nomes significativos e metadados que expliquem o conteúdo; 4) Uso de métodos que facilitem ordenações padrão, como formato de data AAAA-MM-DD (padrão internacional). Veja [How to name files](#) de Jenny Bryan.
 - c. **Defina uma estrutura hierárquica de pastas e arquivos para o projeto.** Seja consistente, use um diretório para cada projeto, separado por função (por exemplo, dados, código) e por tipo de produto (ex.: figuras, resultados). Certifique-se de que os dados brutos originais estejam separados, não possam ser editados e que cópias dos dados brutos sejam feitas para edição. Consulte o [compendium “file-structure”](#) desenvolvido pelo Turing Way.
 - d. **Crie um ou mais arquivos README.** Colete e registre informações que serão vitais para descrever e citar seu software futuramente incluindo autores (contribuidores), projeto/nome do software, *releases* (versões), padrões de codificações, dependências, *frameworks*, testes e sustentabilidade.
- Dependendo da estrutura e complexidade do arquivo, você pode optar por um README para cada tipo de software (ex.: *data cleansing*, *analytics*) bem como um para descrever toda a estrutura do arquivo. Para esta finalidade o <https://readme.so> pode ser útil. Mantenha seu arquivo README atualizado.

2. Gerencie seu Software com mais Eficiência com Versionamento e Cadernos Computacionais (*Computational Notebooks*):

- a. Use um sistema de controle de versão para acompanhar as alterações de arquivo ou o histórico de um projeto (ex.: atualizações de software). Plataformas como

- [GitHub](#), [GitLab](#) ou [Open Science Framework \(OSF\)](#), fornecem recursos adicionais de *backup* online e colaborativo.
- b. **Use um caderno computacional (*computational notebook*)**(ex.: Jupyter, R Markdown) para tornar sua pesquisa mais fácil de entender e reprodutível.
 - c. **Esteja atento e cumpra a(s) licença(s) de uso para software criado por terceiros.**
3. **Armazene e faça *backup* de seus arquivos de software:**
- a. **Mantenha seus arquivos seguros, garantindo que sejam automaticamente copiados** para um sistema confiável. Aproveite os serviços de *backup* de sua instituição, se oferecidos. Se recomenda que o sistema de *backup* esteja em uma localização geográfica diferente (ex.: serviço de armazenamento em nuvem).

B. COMPARTILHE SEU SOFTWARE ABERTAMENTE

Use estas etapas quando sua pesquisa atingir um marco estabelecido e antes da publicação.

1. **Selecione Seu Repositório de Preservação de Software**
 - a. **Escolha um repositório.** As plataformas de desenvolvimento de software, como GitHub, não são soluções de preservação de longo prazo. Prepare-se para o momento no qual você preservará e citará seu software e identifique o repositório que usará (domínio, institucional, geral). [SciCodes membership](#) inclui domínios comumente usados e repositórios generalistas.
 - b. **Determine quais metadados** você precisará. Por exemplo, tornar seu código citável via Zenodo e GitHub e usar o Sandbox do Zenodo permite que você veja metadados adicionais que precisará, incluindo ORCIDs para autores, identificadores relacionados (ex.: DOIs de artigos), informações de financiamento, etc. e o arquivo CodeMeta que é criado.
 - c. **Para software de simulação/modelos**, geralmente o modelo e a configuração devem ser preservados. A comunidade modelo EarthCube [desenvolveu um framework para quiar](#) o que preservar de sua pesquisa e é fácil de adaptar.
2. **Documente Seu Software previamente ao depósito - arquivos README, Metadados e Licenças.**
 - a. **Prepare seus metadados (recomendado)**

Muitos repositórios de preservação fornecem orientação quanto ao tipo de documentação necessária para a compreensão de seus dados. Quando essas orientações não estiverem disponíveis, siga as recomendações do [CodeMeta](#).
 - b. **Licencie seu Software (obrigatório)**

Selecione e use uma licença de código aberto. Use o site "[Choose an open-source license](#)" para decidir.
3. **Deposite Seu Software no Repositório Escolhido**
 - a. **Insira instruções** na sua plataforma de desenvolvimento (ex.: GitHub) sobre como citar seu software. Use o [Citation File Format](#). O FORCE11 Software Citation Implementation Working Group preparou orientações detalhadas para [desenvolvedores](#) e [autores](#).
 - b. Certifique-se de que o repositório exiba claramente sua citação preferencial.

C. CITE TODO O SOFTWARE

1. **Inclua sua Declaração de Disponibilidade de Software** se tiver um impacto significativo em sua pesquisa e/ou sua pesquisa não for reprodutível sem ela. A declaração deve incluir:
 - a. Breve descrição do uso do software
 - b. Repositório DOI/PID para seu software preservado (ex.: Zenodo)
 - c. Versão do software usado e preservado
 - d. Licença (código aberto) e outras condições de acesso
 - e. Link da plataforma de desenvolvimento (ex.: repositório GitHub)
 - f. Na seção de metodologia do seu artigo: Descreva como seu software funciona no que se refere à sua pesquisa
 - g. Inclua a(s) citação(ões) de software em suas referências usando o DOI/PID do software preservado.
2. Use o [availability statement and citation checklist](#) para garantir que suas declarações de citação e disponibilidade estejam completas. Veja [Data and Software Sharing Guidance for Author](#) para detalhes.

Referências

Chue Hong NP, Allen A, Gonzalez-Beltran A, et al. (2019). Software Citation Checklist for Developers (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3482769>

Chue Hong NP, Allen A, Gonzalez-Beltran A, et al. (2019). Software Citation Checklist for Authors (0.9.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479199>

Links Rápidos para checklists relacionados:

- [Checklist de Presença Digital](#)
- [Checklist de Documentação e Citação de Dados](#)

Para recomendar atualizações, favor contatar datahelp@agu.org. Inclua o nome e DOI do checklist em sua mensagem.

Para citar este checklist: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Checklist de Documentação e Citação de Software. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7845378>

Tradução do português: Solange Santos